

ПРАГМАКОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКИХ ОСВІТНІХ САЙТІВ

*Сачковська Н.С.**здобувач освітньо-професійного ступеня магістра факультету іноземної філології ВНУ імені Лесі Українки*

PRAGMATIC AND COMMUNICATIVE FEATURES OF BRITISH EDUCATIONAL WEBSITES

*Sachkovska N.**Master's Degree Student, Faculty of Foreign Philology, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine***Анотація**

У статті досліджено прагмакомунікативні особливості офіційних вебсайтів британських університетів. Проаналізовано функції сайтів (інформаційну, рекламну та переконувальну), а також мовні й позамовні засоби впливу на потенційних студентів. Розглянуто директивні конструкції, формули ввічливості, інклюзивну лексику, модальні дієслова та візуально-вербальні елементи як ключові інструменти прагматичного впливу в освітньому інтернет-дискурсі. Висвітлено специфіку комунікативних стратегій британських університетів і визначено перспективи подальших досліджень у сфері прагмалінгвістики та медіалінгвістики.

Abstract

The article explores pragmatic and communicative features of official websites of British universities. The functions of the websites (informative, promotional, and persuasive) as well as linguistic and extralinguistic means of influencing potential students are analyzed. Directive constructions, politeness formulas, inclusive vocabulary, modal verbs, and visual-verbal elements are examined as key tools of pragmatic influence in educational Internet discourse. The specificity of the communicative strategies of British universities is highlighted, and prospects for further research in the fields of pragmalinguistics and medialinguistics are outlined.

Ключові слова: прагмакомунікативні стратегії, освітні сайти, британські університети, рекламний дискурс, модальні дієслова, директивні конструкції, інклюзивна лексика, комунікативна риторика.

Keywords: pragmatic and communicative features, educational websites, British universities, promotional discourse, modal verbs, directive constructions, inclusive vocabulary, communicative rhetoric.

Актуальність теми дослідження зумовлена ключовою роллю мови та мовлення у розвитку сучасної вищої освіти, особливо в умовах прискореної цифровізації та глобалізації освітніх процесів. Адже вони є не лише засобом передачі інформації, а й важливим інструментом формування іміджу навчального закладу, налагодження комунікації з потенційними студентами та представлення університету на міжнародному рівні. Вагоме значення в цьому контексті має аналіз прагмакомунікативних особливостей освітніх сайтів англійських країн, зокрема Великої Британії. Це актуально на тлі зростання міжнародної конкуренції серед університетів, які прагнуть залучити іноземних студентів, підвищити свій академічний статус і вплив у глобальному освітньому просторі.

Дослідження мовних інструментів, що використовуються у онлайн дискурсі британських університетів, дає змогу визначити ефективні стратегії формування позитивного образу навчального закладу. Це має значущість не лише для теоретичного розвитку прагмалінгвістики та медіалінгвістики, а й для їх практичного застосування, зокрема у межах маркетингових стратегій університетів. Вивчення прагмакомунікативних аспектів освітніх сайтів виступає відповіддю на актуальні виклики глобалізованої освіти й відіграє важливу роль у формуванні ефективної освітньої політики як на національному, так і на міжнародному рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Сучасна вища освіта перебуває на активному етапі цифровізації. Мета таких змін полягає у трансформації способів комунікації університетів із потенційними та чинними студентами, а також у зміні традиційних підходів до передачі інформації на новітні, більш якісні та ефективні. Сьогодні інтернет-ресурси виконують не лише інформативну функцію, а й стають потужним інструментом формування іміджу університету. Важливе місце серед таких ресурсів посідають офіційні вебсайти університетів, які інтегрують у собі комплекс прагмакомунікативних функцій. Такі сайти не лише інформують про академічні програми та наукові досягнення, а й рекламують унікальні можливості закладу, мотивують абітурієнтів до вступу, справляють значний емоційний і психологічний вплив на користувача.

Першочергово варто окреслити поняття дискурсу. Це зв'язний текст, відтворений у певних умовах його продукування та сприйняття. Навколо цього поняття існує багато думок і суперечок. Різні науковці трактують його по-різному. Визначення поняття «дискурс» і досі залишається однією з основних проблем лінгвістики. Як наукова категорія, він постає складним і багатогранним об'єктом дослідження. Складність полягає в тому, що дискурс

займає проміжне місце: з одного боку, він пов'язаний із мовленням, комунікацією та мовною поведінкою, а з іншого – із їх фіксацією у тексті.

У сучасному мовознавстві існує чимало підходів до тлумачення поняття «дискурс». Вперше цей термін увів у науковий обіг Еміль Бенвеніст [7], який визначав дискурс як мовлення, що використовується суб'єктом для впливу на адресата. Дискурс трактується як цілісна текстова структура, котра аналізується у взаємозв'язку з екстралінгвістичними, прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими чинниками. Він розглядається не лише як текст, а й як мовленнєва діяльність, вписана у конкретний подієвий контекст та орієнтована на досягнення певної мети. Окрім цього, дискурс відіграє ключову роль у комунікації. Інакше кажучи, дискурс є мовленнєвою практикою, тісно пов'язаною з її реалізацією у реальному житті [5]. У цьому дослідженні дискурс тлумачиться як багатовимірна комунікативно-прагматична мовленнєва діяльність, основною метою якої є реалізація комунікативних намірів мовця з урахуванням як мовних, так і позамовних чинників.

Рекламний дискурс становить окреме й унікальне явище, що викликає значний інтерес серед лінгвістів. Уміння майстерно використовувати мовні засоби в цьому контексті має вирішальне значення для успішного залучення цільової аудиторії. Реклама характеризується яскраво вираженим антропоцентризмом, поєднуючи в собі функції інформування та переконання [6]. Однією з ключових ознак реклами є її здатність виконувати спонукальну функцію, спрямовану на задоволення як базових, так і психологічних потреб, що зумовлює її прагматичний характер [2]. М. Хосней [8] аналізує рекламу як особливий вид дискурсу, акцентуючи увагу на її сугестивній природі та здатності впливати не лише на мовні конструкції, а й на стиль життя та характер повсякденної взаємодії. Учений доходить висновку, що реклама може змінювати саму структуру мови.

Рекламний дискурс в освіті можна розглядати також із когнітивної точки зору. Він формує у свідомості реципієнта певні ментальні моделі, які впливають на сприйняття продукту чи освітньої послуги. Когнітивна перспектива підкреслює роль асоціативного мислення у процесі прийняття рішень, інтерпретації образів і метафор у формуванні уявлень про бренд або навчальний заклад. Важливим елементом є концепт «ментальної карти», який дозволяє простежити, як різні елементи рекламного тексту взаємодіють з уже набутими знаннями та досвідом адресата. У сучасних умовах цифровізації рекламний дискурс часто набуває мультимодальної форми, поєднуючи текст, зображення, аудіо та відео. Мультимодальний підхід забезпечує ефективнішу передачу повідомлення. Завдяки йому зростає вплив на емоційну сферу людини, а отже, підвищується ймовірність зацікавити користувача. Наприклад, відео, присвячене рекламі факультету чи демонстрації нової фонолабораторії, може поєднувати імперативні висловлювання, демонстрацію успішних студентів, графічні елементи та відсилки

до позитивного досвіду учнів з метою створення цілісного образу закладу.

З розвитком інтернет-технологій трансформуються способи комунікації в освіті [9]. Сьогодні університетські сайти та онлайн-платформи забезпечують інтерактивний контакт із аудиторією: реєстраційні форми, чати з консультантами, відеоуроки й адаптивний контент (а зважаючи на досвід британських університетів – ще й такий, що враховує індивідуальні потреби користувача).

Головна мета впровадження інформаційних технологій в освіті полягає у створенні інтерактивного середовища та забезпеченні доступу до сучасних освітньо-інформаційних ресурсів. Це дає змогу всім учасникам освітнього процесу користуватися актуальними матеріалами [3]. Інтернет-технології в освітньому процесі дозволяють ефективно передавати великі обсяги інформації в межах одного повідомлення завдяки мультимедійним інструментам. Вони сприяють підвищенню інтересу до навчання, мотивують вибір закладу освіти та допомагають у розвитку професійних компетенцій [1]. Отже, рекламно-освітній дискурс є новітньою та досить успішною формою інтерактивної взаємодії з користувачем.

Британські університети традиційно займають провідні позиції у світовій системі вищої освіти. Вебсайти таких закладів відображають не лише авторитет і традиції університету, а й специфіку англomовного освітнього дискурсу, зокрема стандарти комунікації та маркетингові прийоми. Це робить їх цінним матеріалом для аналізу з позицій прагмалінгвістики та медіалінгвістики. Кожна лінгвокультурна система має унікальні пріоритети у відображенні та репрезентації досвіду, реалізованого через концептуальні структури. Такі уявлення виникають, еволюціонують і швидко інтегруються у суспільній свідомості, знаходячи своє відображення, зокрема в текстах рекламного дискурсу. Вони відіграють ключову роль у формуванні характерних особливостей світосприйняття, визначають національні ідеали, духовні орієнтири та стиль життя певної спільноти [4].

Рекламно-освітній дискурс у Великій Британії відображає культурні цінності та мовну специфіку британського суспільства. Освітня реклама на вебресурсах не лише формує поведінкові моделі, а й закріплює у свідомості аудиторії систему ідеалів, стереотипів та уподобань. У такий спосіб вона чинить регулятивний вплив на всі соціальні групи. Британський рекламно-освітній дискурс характеризується поєднанням емоційності та логічної аргументації, де важливим є збереження балансу між почуттям і раціональністю. Значну роль відіграє апеляція до соціальної ідентичності, адже реклама підкреслює відчуття належності та винятковості. Вона активно використовує імперативні конструкції на кшталт *“Join our course”* чи *“Follow the link to the university’s Instagram page”*, які створюють чіткий заклик до дії.

У центрі дискурсу завжди перебуває слово: текст і слоган визначають основний меседж, тоді як візуальні елементи виконують допоміжну функцію.

Водночас поширеним є прийом гіперболізації, коли ментальні образи підсилюють емоційний вплив. Сайти цих університетів функціонують як полікомпонентні комунікативні платформи, де інформаційна, рекламна та переконувальна функції органічно поєднуються для формування цілісного дискурсу. Інформаційна функція сайтів полягає у наданні детальної інформації про навчальні програми, умови вступу, академічні досягнення та дослідницькі проекти. Рекламна функція передбачає формування позитивного іміджу закладу з акцентом на його престиж, міжнародні рейтинги та унікальні можливості для студентів. Переконувальна функція спрямована на емоційний і раціональний вплив через мовні та візуальні засоби. Вона має на меті вмотивувати користувача до конкретних дій, таких як реєстрація або подання заявки на вступ.

У практиці британських університетських сайтів часто застосовуються директивні конструкції, наприклад “*Apply now*” або “*Register for an open day*”, що сприяє швидкому прийняттю рішення. Формули ввічливості на кшталт “*We encourage you to...*” або “*Please contact us if you have any questions*” створюють атмосферу партнерства. Інклюзивна лексика (нейтральні номінації – *students, applicants* – замість гендерно маркованих форм) відповідає сучасним стандартам толерантності. Модальні дієслова, як-от “*You may be interested in...*” або “*Students should consider...*”, пропонують рекомендації, залишаючи свободу вибору адресатові. Приклади конкретних британських університетів підтверджують ефективність таких стратегій. Так, University of Oxford використовує інтерактивні заклики на кшталт “*Explore our courses*”, спонукаючи до миттєвої реакції. University of Cambridge застосовує директивний заклик “*Apply now for 2025 entry*”, стимулюючи швидку дію, а Imperial College London поєднує формулу ввічливості з інклюзивною риторикою у фразі “*We encourage you to contact our admissions team*”, створюючи атмосферу довіри. Часто використовується оцінна лексика (*world-class research, vibrant student community, inspiring teaching*), персоналізовані звернення (*Shape your future with us, What will you discover?*) та динамічний синтаксис з активними дієсловами (*Discover, Join, Explore*). Це підкреслює престижність і водночас створює відчуття близькості.

Особливості проаналізованих університетських сайтів:

- **Cambridge:** вербальний код орієнтований на престиж (*Excellence in research and education, Global impact*); візуальний – зображення історичних будівель; графічний – герб і кольори (червоний та золотий); мультимедійний – інтерв’ю й презентації факультетів; інтерфейсний – розділи *For prospective students, For alumni*.

- **Oxford:** риторика традицій і лідерства (*The oldest university in the English-speaking world*), директивні конструкції (*Discover, Join us, Excellence*), символіка й кольори (темно-синій, золотий), мультимедійні засоби (відеоісторії студентів і викладачів).

- **Manchester:** акцент на інноваційність і глобальність (*Research beacons, Social responsibility*), проста й динамічна мова (*Make a difference with a Manchester degree*), яскраві кольори (фіолетовий, бірюзовий), інтерактивні елементи (відео-тури, калькулятори, соціальні мережі).

- **St Mary’s, Belfast:** цінності спільноти (*A supportive community*), тепла тональність, візуальний код із фотографіями студентського життя та зелено-синя кольорова гама.

Що ж до невербальних кодів, то візуальні та мультимедійні елементи формують перше враження про університет. Кольори виконують психологічну функцію: фіолетовий у Manchester асоціюється з креативністю, тоді як темно-синій і золотий в Oxford символізують традиційність. Мультимедійний код (відео-тури, подкасти, інтерв’ю) виконує роль емоційного залучення. Сайти британських університетів виступають полікодовими рекламно-освітніми платформами, де вербальні й невербальні елементи органічно поєднуються для створення прагмакомунікативного ефекту. Наприклад, **Cambridge** та **Oxford** акцентують увагу на спадщині й престижі, **Manchester** демонструє інноваційність і глобальний масштаб, а **St Mary’s** підкреслює локальність і атмосферу «домашнього затишку». Така варіативність свідчить про адаптацію освітнього контенту до специфіки місця кожного закладу та його цільової аудиторії.

Таким чином, рекламно-освітній дискурс постає як багатовимірне явище, що поєднує вербальні, невербальні та мультимодальні компоненти, функціональні, прагматичні й когнітивні стратегії впливу, а також соціокультурні та психологічні механізми. Вивчення британського досвіду застосування мовних і комунікативних засобів у вебдискусі сприяє розвитку теорії освітніх комунікацій та підвищенню ефективності маркетингових стратегій навчальних закладів в Україні. Це робить таке дослідження особливо актуальним у контексті сучасної лінгвістики та медіалінгвістики.

Висновки. Аналіз прагмакомунікативних характеристик британських освітніх вебсайтів засвідчує їхню багатofункціональність у контексті сучасного освітнього середовища. Використання директивних мовних одиниць, модальних дієслів, формул ввічливості та інклюзивної лексики у поєднанні з візуальними елементами трансформує вебплатформи у дієвий інструмент комунікативного впливу на цільову аудиторію. Комунікативні стратегії персуазивного характеру забезпечують ефективний вплив на потенційних студентів і сприяють формуванню позитивного іміджу університету. Аналіз цих особливостей дозволяє глибше зрозуміти механізми функціонування освітньої реклами загалом та англomовної освітньої реклами зокрема.

Список літератури

1. Адамова І.З., Уграк М.І. Використання інтернет-технологій у навчальному процесі. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2014. Вип. 1. С. 374-379.
2. Городецька І.В. Англійськомовний рекламний текст косметичних засобів: структура, семантика, прагматика: автореф. дис. ... канд. філол. Наук: 10.02.04. Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 2015. С. 20
3. Корсак К. В. Великобританія: система освіти і підготовки наукових кадрів / К. В. Корсак // Науковий світ. 1999. № 4 С. 40.
4. Кутуза Н.В. Формула впливу рекламного дискурсу. Одеський лінгвістичний вісник. 2014. Вип. 3. С. 138–145.
5. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник м. Полтава: Довкілля, 2006. С. 119 с.
6. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енциклопедичний словник. Київ: «АртЕк», 1998. С. 250.
7. Benveniste É. Problems in General Linguistics / пер. М. Е. Meek. Coral Gables, FL: University of Miami Press, 1971. Pp. 276.
8. Hosney M. Towards an Understanding of the Discourse of Advertising: Review of Research with Special Reference to the Egyptian Media. African Nebula. 2011. Issue 3. Pp. 25–47.
9. Guseva I., Pliva E. The Concept of Digital Transformation in Educational Discourse / In: Polyakov R. (ed.). Lecture Notes in Networks and Systems. Cham: Springer, 2023. Pp. 163. Access mode: https://doi.org/10.1007/978-3-031-34329-2_17.